

PARTICULARITĂȚILE MARKETINGULUI ÎN ORGANIZAȚII NECOMERCIALE

Georgeta MELNIC
conferențiar universitar, doctor, ASEM

În condițiile actuale, tot mai multe organizații non-profit consideră ca nu dețin audiența necesară și că mesajul pe care îl transmit este distorsionat. A venit timpul ca organizațiile necomerciale să ia lecții de la sectorul de afaceri și să utilizeze câteva tehnici de marketing de bază pentru a-și inviora activitatea. Pentru a înțelege sectorul non-profit și modul în care marketingul se aplică în acesta, este necesar să avem o viziune de ansamblu asupra societății. Societatea, viața socială în general, se prezintă ca un sistem social global structurat în subsisteme, care la rândul lor constituie sisteme de sine stătătoare cu structuri, mecanisme și funcții proprii. Sectorul non-profit, precum și organizațiile care fac parte din sector, au fost de-a lungul timpului abordate din diverse perspective sociologice, organizaționale, politice, legale, de management, economice etc.

Under the current conditions, more and more non-profit organizations consider that they do not have the necessary audience and that the message they send is distorted. The time has come for non-commercial organizations to take lessons from the business sector and to use some basic marketing techniques to revive their activity. To understand the non-profit sector and how marketing is applied in it, it is necessary to have an overall view of society. Society, social life in general, presents itself as a global social system structured in subsystems, which in their turn constitute independent systems with their own structures, mechanisms and functions. The non-profit sector, as well as organizations that are part of the sector, have been approached, over time, from various sociological, organizational, political, legal, management, economic etc. perspectives.

Activitățile organizațiilor necomerciale (non-profit) au un alt scop decât obținerea de profit. Organizațiile non-profit sunt instituții publice sau private care prezintă o ofertă pe piața bunurilor și serviciilor, având alte scopuri decât câștigul comercial (profitul). Astfel, avem de a face cu „organizații scutite de plata taxelor și care oferă servicii în diverse

domenii fără a dori să obțină profit”. Aceste organizații sunt prestatoare de servicii în folosul comunității, deci ofertante de servicii sociale, chiar dacă uneori oferă și bunuri materiale, clientul lor fiind comunitatea, ce include atât beneficiarii ofertei, cât și donatorii de fonduri.

Se consideră că ansamblul social este format din organizații care activează în trei

mari sectoare și anume cel public, privat de afaceri și sectorul privat. Sectorul public cuprinde instituțiile publice, cel privat de afaceri cuprinde organizațiile de afaceri, iar cel privat cuprinde organizațiile non-profit.

Organizațiile și sectorul non-profit sunt constituenți privilegiați ai societății civile. Cele mai multe din organizațiile non-profit sunt neguvernamentale, în sensul separării lor instituționale de instrumentele folosite de autoritățile publice.

Sectorul non-profit este o forță economică majoră, surclasând numeroase sectoare economice, fiind un generator major de locuri de muncă, dominat de domenii tradiționale ale serviciilor publice.

Se pot distinge cinci configurații ale sectorului nonprofit, aceste configurații se aliniază tendințelor regionale, însă ele reflectă particularități naționale care trec dincolo de normele regionale. Acestea sunt: modelul orientat spre educație, cel orientat spre sănătate, spre servicii sociale, spre cultură, recreere și modelul echilibrat.

Clasificarea Internațională a Organizațiilor Non-profit/International Classification of Non-profit Organizations (ICNPO), clasificator elaborat în cadrul Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project, după care, ajustat în timp, a fost preluat și de către Organizația Națiunilor Unite (ONU), și a devenit clasificatorul de referință de studiere a sectorului non-profit în toată lumea.

Sistemul ICNPO grupează instituțiile non-profit în 12 grupe, în funcție de domeniul principal de activitate: cultură și

recreare; educație și cercetare; sănătate, servicii sociale, mediu, dezvoltare și locuințe; jurisprudență, advocatură și politică; filantropie și promovarea voluntariatului, internațional; religie; asociații de afaceri și profesionale, sindicatele; altele [4].

Definiția SMA (The System of Notional Accounts) adoptată de Organizația Națiunilor Unite afirmă că instituțiile non-profit sunt entități sociale sau legale create în scopul producerii de bunuri și servicii care să nu reprezinte pentru ele o sursă de venit, profit sau alt câștig financiar pentru persoanele care le înființează, controlează sau finanțează. În practică, se întâmplă ca ele să genereze fie surplus, fie deficit, dar orice surplus care se întâmplă să fie generat nu poate fi însusit de vreo persoană care determină instituția non-profit [4].

Domeniul public se referă la lumea „bunurilor colective”, pe când domeniul privat este cel al separării, al punerii de o parte sau al executării cu costuri personale a unui bun.

Organizațiile non-profit au dimensiuni variabile – de la foarte mici la foarte mari. Organizațiile non-profit cel mai des avute în vedere sunt organizațiile mici.

În general, statele se preocupă să creeze și să perfecționeze cadrul legal, în care organizațiile să se organizeze și să funcționeze. Legislația sttelor referitoare la sectorul non-profit este extrem de diferită, fiind marcată de particularități în fiecare țară. În interiorul Uniunii Europene legislația aparține uneia dintre următoarele două

tradiții juridice: de drept cutumiar și de drept scris.

Instituirea și funcționarea organizațiilor necomerciale în Republica Moldova este reglementată de următoarele acte normative: Legea cu privire la asociațiile obștești (1996), Legea cu privire la fundații (1999) și Codul Civil al Republicii Moldova (2003).

Legea cu privire la asociațiile obștești a fost modificată periodic pentru a o aduce în

conformitate cu Codul Civil și a stabili reguli mai permissive pentru asociațiile obștești în obținerea statutului de utilitate publică.

Cadrul juridic al sectorului asociativ din Republica Moldova recunoaște trei forme distincte de organizare: asociații obștești, fundații și instituții private. Dar majoritatea absolută a organizațiilor non-profit din Republica Moldova sunt înregistrate în calitate de asociații obștești.

Figura 1.1. Distribuția geografică a organizațiilor non-profit din Republica Moldova [7, p.10].

Organizațiile neguvernamentale sunt distribuite inegal pe regiuni. În partea de nord a țării, de exemplu, sunt concentrate până la 24%, în centru – 66%, iar în partea de sud – 10% dintre organizațiile neguvernamentale.

Sectorul non-guvernamental al Republicii Moldova include organizații neguvernamentale la diferite niveluri: internațional, național, regional și local. Cele mai multe instituții publice la nivel național sunt în mediul urban (75%), mai ales în mun.

Chișinău (90%) și doar fiecare a patra organizație neguvernamentală este în mediul rural.

Densitatea mare a organizațiilor neguvernamentale în orașe și capitală este determinată de mai mulți factori: concentrarea potențialului intelectual și cultural, prezența nemijlocită a sponsorilor, nivelul ridicat al accesului la resursele informaționale.

Conform art. 180 al Codului civil organizația necomercială este persoana

juridică al cărei scop este altul decât obținerea de venit [1].

Organizații necomerciale sunt:

- a) asociația;
- b) fundația;
- c) instituția.

Asociație este organizația necomercială constituită benevol de persoane fizice și juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, care nu contravin ordinii publice și bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesități nemateriale.

Asociația poate avea forma de asociație obștească, asociație religioasă, partid sau de altă organizație social-politică, de sindicat, uniune de persoane juridice, de patronat, alte forme în condițiile legii.

Fundație este organizația necomercială, fără membri, înființată de una sau mai multe persoane fizice și juridice, dotată cu patrimoniu distinct și separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire.

Fundația poate fi constituită din inițiativa unei singure persoane sau a mai multor persoane fizice și/sau juridice. Fondatori persoane fizice pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, apatrizi și cetățeni străini, care au capacitate de exercițiu.

Instituție este organizația necomercială constituită de fondator (fondatori) pentru exercitarea unor funcții de administrare, sociale, culturale, de învățământ și altor funcții cu caracter necomercial, finanțată parțial sau integral de acesta (aceștia).

Legea cu privire la fundații definește *fundația* ca o organizație necomercială, apolitică, care nu acordă asistență politică și nu sprijină niciun partid politic, fără membri, înființată în baza actului de constituire de către una sau mai multe persoane fizice și/sau juridice, dotată cu un patrimoniu distinct și separat de patrimoniul fondatorilor, care este destinat atingerii scopurilor necomerciale, prevăzute în statut [3].

Conform art. 1 al Legii cu privire la asociațiile obștești asociația obștească este o organizație necomercială, independentă de autoritățile publice, constituită benevol de cel puțin trei persoane fizice și/sau juridice (asociații obștești), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condițiile legii, a unor drepturi legitime [2].

Asociații obștești se consideră asociațiile pacifiste, de apărare și de promovare a drepturilor omului, asociațiile de femei, de veterani, ale persoanelor cu dizabilități, de tineret și de copii, societățile științifice, tehnice, ecologice, cultural-educative, sportive, uniunile de creație, comunitățile național-culturale, alte asociații ale persoanelor fizice și/sau juridice (asociații obștești) legal constituite.

Asociațiile obștești se constituie și își desfășoară activitatea în scopul realizării și apărării drepturilor civile, economice, sociale, culturale, a altor drepturi și libertăți legitime; dezvoltării activismului social și spiritului de inițiativă al persoanelor, satisfacerii intereselor lor profesionale și de amatori în domeniul creației științifice, tehnice, artistice; ocrotirii sănătății populației, antrenării acesteia în

activitatea filantropică, în practicarea sportului de masă și a culturii fizice; desfășurării activității de culturalizare a populației; ocrotirii naturii, monumentelor de istorie și cultură; educației patriotice și umanistice; extinderii contactelor internaționale; consolidării păcii și prieteniei între popoare; desfășurării altor activități neinterzise de legislație.

Asociațiile obștești se împart în asociații ce urmăresc beneficiul public și asociații ce urmăresc beneficiul mutual [3].

Asociații obștești ce urmăresc beneficiul public sunt asociațiile al căror obiect de activitate este în exclusivitate apărarea drepturilor omului, învățămîntul, dobîndirea și propagarea cunoștințelor, ocrotirea sănătății, asistența socială, cultura, arta, sportul de amatori, lichidarea efectelor calamităților naturale, protecția mediului înconjurător și alte domenii cu caracter social-util.

Asociațiile obștești ce urmăresc beneficiul mutual se constituie în vederea satisfacerii intereselor particulare și corporative ale membrilor acestor asociații.

Conform datelor Strategiei de Dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012–2015, care se raportează la câteva studii anterioare, în Republica Moldova sunt înregistrate peste 8.200 de organizații ale societății civile (OSC), dintre care aproximativ 65% sunt localizate în municipiul Chișinău [5].

În total, 670 de organizații ale societății civile au deținut statutul de utilitate publică în diferite perioade de timp și doar aproximativ 40% dintre aceste organizații revendică permanent statutul de utilitate publică. Republica Moldova are aproximativ 2 organizații ale societății civile raportat la 1000 de locuitori, ceea ce reprezintă un număr mai mare decât în Ucraina, Federația Rusă sau alte state ex-sovietice, dar inferior țărilor aderate recent la Uniunea Europeană. Totodată, doar circa 25% din numărul total al organizațiilor ale societății civile sunt suficient de active și dezvoltă diferite proiecte și inițiative [5].

Figura 1.2 Domeniile de activitate a OSC din Republica Moldova

Termenul de marketing a apărut pentru prima dată în 1902 în Buletinul Universității din Michigan. Modul în care este înțeles conceptul de marketing este mult mai vechi decât folosirea propriu-zisă a termenului.

Marketingul non-profit se aplică în cazul organizațiilor publice sau private cu scop nelucrative. Acestea nu au ca bază a activității lor noțiunea de nevoie în sensul ei clasic, și nici obținerea unui profit ca obiectiv și indicator de performanță.

În general, specialiștii în marketing s-au ocupat de sectorul comercial acordând o mică atenție sau neluând chiar deloc în seamă sectorul non-profit. Totuși, datorită amplexării pe care a luat-o acesta în ultimul timp, marketerii și-au îndreptat acțiunile și spre el.

Organizațiile ce folosesc marketingul non-profit sunt următoarele:

- 1) Instituții educaționale: școli, licee, universități;
- 2) Biserici;
- 3) Organizații filantropice;
- 4) Asociații și organizații non-profit (pe cauze sociale specifice);
- 5) Spitale și instituții din domeniul sănătății;
- 6) Agenții guvernamentale/instituții aflate în subordinea guvernului;
- 7) Partide politice;
- 8) Instituții ale poliției, armatei etc.;
- 9) Primării, administrații locale etc.

Organizațiile non-profit trebuie să soluționeze probleme ca și firmele comerciale, și anume: definirea misiunii, stabilirea obiectivelor, planificarea strate-

giilor, implementarea acestora, monitorizarea și evaluarea rezultatelor. Organizațiile non-profit trebuie să fie foarte flexibile și dinamice pentru a se adapta permanent la condițiile mediului, ceea ce înseamnă că ele trebuie să-și schimbe misiunea de-a lungul timpului. Activitățile de marketing specifice sectoarelor non-profit sunt direcționate spre două grupuri principale:

- sponsori, contribuabili sau donatori în cazul acțiunilor caritabile. Organizațiile non-profit își îndreaptă acțiunile de marketing spre aceste grupuri pentru a strânge fonduri și a atrage resurse. În schimb, sunt oferite beneficii ca, de exemplu, publicitate favorabilă.

- receptorii, membrii sau utilizatorii.

Organizațiile non-profit sunt din ce în ce mai receptive la filozofia marketingului. Astfel, de exemplu, liceele și universitățile fac apel la tehnicile de marketing pentru a atrage elevii, studenții și fondurile necesare funcționării lor; partidele politice folosesc marketingul pentru a-și atrage electoratul și a influența comportamentul alegătorilor; bisericile adoptă practicile de marketing pentru a atrage noi adepți; organizațiile caritabile și filantropice, sindicatele, organizațiile ecologice etc. sunt, de asemenea, sensibile la concepția de marketing.

Cu cât o societate este mai liberă, mai democratică și are o economie de piață mai puternică, cu atât ea generează mai multe organizații non-profit. În sectorul non-profit oferta marketingului poate fi o persoană, o idee, un loc sau o instituție (organizație).

Oferta	Specificarea ofertei	Exemplu
1. Marketingul unui lider/persoane	A determina un public să aibă o atitudine favorabilă față de o anumită persoană	Un candidat în campania de alegeri la primăria unui oraș/sat
2. Marketingul unei idei	A influența un public să adere la o idee, o cauză socială, caritabilă etc.	Ecologismul
3. Marketingul unui loc	A atrage un public într-un anumit loc (oraș, sat, țară – branding de țară).	Orasul Chișinău, Grădina Botanică
4. Marketingul unei organizații/unei instituții	A coopta membri, donatori, voluntari etc. într-o organizație.	Un partid politic, un sindicat etc.

Figura 1.3. Oferta de marketing în sectorul non-profit [6].

Ansamblul organizațiilor non-profit reprezintă un adevărat „sector” aflat în plin avânt, cu implicații deosebite în domeniul organizării sociale, al elaborării și aplicării unor strategii de guvernare, ce oferă servicii comunitare de larg interes, care este considerat „cel de-al treilea sector” sau „sectorul independent”.

Pentru țările dezvoltate, sectorul non-profit a devenit o componentă importantă a structurii sale economico-sociale, care răspunde în condiții superioare satisfacerii unor nevoi generale, colective și chiar individuale prin distribuirea mai eficace și flexibilă a unor servicii. În majoritatea țărilor, guvernele se află într-o continuă criză financiară, mai ales când este vorba de alocarea resurselor pentru domenii de interes social și sunt incapabile să ofere servicii alternative.

Ca urmare, asistăm la creșterea importanței acestui sector, odată cu amplificarea cererii pentru servicii sociale, paralel cu reducerea relativă și uneori absolută a fondurilor disponibile, din considerente de diminuare a bugetelor guvernamentale.

Întrucât organizațiile non-profit sunt specii distincte de organizații, față de organizațiile de afaceri și cele publice, consacrate ca obiect de studiu în teoriile economice și manageriale, prima sarcină a marketingului în cadrul acestor organizații este cea de cunoaștere, iar cea de-a doua sarcină majoră a marketingului, este cea de execuție, de operaționalizare.

Activitatea de marketing a organizației trebuie să ia în considerare cele patru elemente ale mixului de marketing:

- produs,
- promovare,

- preț,
- plasare.

În funcție de specificul activităților non-profit, responsabilii de marketing vor putea introduce și alte elemente ale mixului de marketing, de exemplu, elementele mixului de marketing al serviciilor sau elemente specifice marketingului non-profit.

Marketingul cuprinde următoarele activități:

- definirea produselor și serviciilor,
- definirea pieței,
- construirea strategiei de marketing,
- cercetările de piață,
- identificarea categoriilor de clienți,
- studiul comportamentului clienților,
- marketingul intern,
- planificarea de marketing și realizarea unui plan de marketing,
- aplicarea, monitorizarea și evaluarea planului de marketing.

Dezvoltarea marketingului în contextul non-profit în Republica Moldova trebuie să rezolve următoarele probleme:

- percepția lipsei de legitimitate a marcerilor în interiorul organizațiilor,
- inadaptarea teoriei marketingului clasic la specificul activității organizației,
- inerția managerială și organizatorică internă,
- și pericolul monopolizării sectorului de către markeri iscusiți.

Se crede ca marketingul și relațiile publice sunt relele necesare ale lumii organizațiilor pentru profit și organizațiile non-profit se pot descurca foarte bine fără acestea. Cu toate acestea, tot mai multe organizații non-profit consideră ca nu dețin audiența necesară și că mesajul pe care îl transmit este distorsionat. A venit timpul ca organizațiile necomerciale să ia lecții de la sectorul de afaceri și să utilizeze câteva tehnici de marketing de bază pentru a-și inviora activitatea.

Bibliografie:

1. Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. din 17.05.1996, nr. 153-156BIS, cu modificări ulterioare.
2. Legea Republicii Moldova cu privire la asociațiile obștești nr.837 din 17.05.1996. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. din 22.06.2002, nr. 82-86, cu modificări ulterioare.
3. Legea Republicii Moldova cu privire la fundații nr.837 din 30.07.1999. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. din 28.10.1999, nr. 118-119, cu modificări ulterioare.
4. http://www.viitorul.org/files/4183299_md_ong_site.pdf
5. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346217>.
6. <http://ong.ngo.md/uploads/0/images/large/manual-management-organizational-pentru-organizatiile-negovernmentale-mcssp.pdf>
7. Brighidin A., ș.a. Studiu privind dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova. Chișinău: PNUD Moldova, 2007, p. 10